

Стратегія розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті

Стратегія розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті

1

Вступ

Сучасний розвиток науки вимагає нових підходів до збереження, поширення та використання наукових знань. Відкрита наука є ключовою парадигмою, яка відповідає на ці виклики, забезпечуючи прозорість, доступність та повторне використання результатів досліджень. Університети відіграють провідну роль у впровадженні принципів відкритої науки, формуючи культуру інноваційності, доброчесності та співпраці.

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) прагне інтегрувати кращі світові практики відкритої науки у свою діяльність. Це відповідає як національним цілям, викладеним у Дорожній карті інтеграції України до Європейського дослідницького простору, так і глобальним ініціативам, зокрема рекомендаціям ЮНЕСКО, принципам **FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) та **CARE** (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics).

Важливим орієнтиром для розвитку відкритої науки в Україні є затверджений Кабінетом Міністрів України **Національний план щодо відкритої науки** (Розпорядження № 892-р від 8 жовтня 2022 року). Концепція розвитку відкритої науки в БДПУ гармонійно поєднує основні положення цього плану з міжнародними практиками.

Мета цієї Концепції – створення умов для впровадження відкритої науки як невід'язного елемента освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету. Вона стане основою для трансформації наукових практик, розширення доступу до знань та підвищення їхнього соціального значення.

2

Місія

Місія Бердянського державного педагогічного університету у контексті розвитку відкритої науки полягає у сприянні створенню, збереженню та поширенню знань, які є доступними для всіх, сприяють інноваціям, розвитку суспільства та інтеграції в глобальний науковий простір.

Університет прагне:

- Забезпечити **доступність наукових результатів** і знань через відкритий доступ до публікацій, даних, навчальних ресурсів та інших продуктів інтелектуальної діяльності.
- Сприяти **інклюзивності**, залучаючи до наукової діяльності всі зацікавлені сторони, включаючи дослідників, студентів, громадськість і бізнес, тим самим формуючи екосистему, що ґрунтується на рівності можливостей.

- ❶ Інтегруватися у **глобальний науковий простір** шляхом впровадження міжнародних стандартів відкритої науки, таких як принципи FAIR і CARE, використання відкритих ліцензій і участь у глобальних наукових ініціативах.
- ❶ Стати **локальним і національним центром розвитку відкритої науки**, що стимулює інновації, професійний розвиток і вирішення суспільних викликів через прозорість і відповідальність.

Реалізація цієї місії сприятиме розвитку університету як сучасного, інноваційного освітнього та наукового центру, який поєднує найкращі академічні практики з вимогами суспільства, бізнесу та міжнародної наукової спільноти.

3

Візія

Бердянський державний педагогічний університет прагне стати визнаним регіональним і національним центром відкритої науки, який формує нові стандарти прозорості, інноваційності та соціальної відповідальності.

Візія університету включає:

- ❶ **Лідерство в інноваціях:** розвиток і впровадження сучасних практик відкритої науки для забезпечення високої якості наукових досліджень, підвищення їхнього впливу на суспільство та інтеграції в міжнародний академічний простір.
- ❶ **Прозорість дослідницької діяльності:** забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, даних і методологій, що сприяє їх відтворюваності, глобальній доступності та довірі до науки.
- ❶ **Підтримка дослідницької інфраструктури:** створення сучасних репозитаріїв, доступу до міжнародних баз даних, та інструментів для управління науковими даними.
- ❶ **Соціальний вплив науки:** підсилення ролі дослідницької діяльності у вирішенні соціальних, економічних і екологічних викликів через ефективне використання наукових досягнень.

Відкрита наука в БДПУ стане основою для:

- ❶ **Розвитку якісних досліджень** у пріоритетних для регіону та країни напрямках, зокрема педагогіці, міждисциплінарних та прикладних дослідженнях.
- ❶ **Посилення міжнародної наукової співпраці** через участь у глобальних наукових мережах, спільних проєктах і міжнародних конференціях.
- ❶ **Інтеграції науки та освіти** через створення інноваційних освітніх програм, які базуються на результатах сучасних досліджень.
- ❶ **Впровадження громадянської науки**, що дозволяє залучати суспільство до наукових процесів і популяризувати наукові досягнення.
- ❶ **Створення інклюзивної дослідницької екосистеми**, яка сприяє ефективному обміну знаннями між наукою, освітою, бізнесом та суспільством.

Університет прагне стати ключовим вузлом наукових інновацій у регіоні, сприяючи формуванню нової культури наукової діяльності, що ґрунтується на відкритості, відповідальності та довірі.

Концепція розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті ґрунтується на таких основоположних принципах:

1. Прозорість і відкритість

- ❑ Університет прагне до максимальної відкритості результатів наукових досліджень, навчальних ресурсів і даних. Відкритий доступ сприяє підвищенню якості, відтворюваності та глобальної доступності знань.
- ❑ Усі результати досліджень, які фінансуються з державних чи університетських коштів, мають бути розміщені у відкритих репозитаріях, доступних для суспільства.
- ❑ Університет орієнтується на Барселонську декларацію про відкриту дослідницьку інформацію (Barcelona Declaration on Open Research Information), яка наголошує на необхідності забезпечення доступності даних, звітів і результатів досліджень для громадськості.

2. Баланс між відкритістю та обмеженнями

- ❑ Університет дотримується принципу: "**As open as possible, as closed as necessary**", визнаючи, що повна відкритість можлива лише в межах етичних, правових і комерційних обмежень.
- ❑ Наукові результати можуть залишатися закритими лише за необхідності захисту конфіденційності, прав інтелектуальної власності або інших легітимних причин.

3. Принципи FAIR і CARE

- ❑ **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)**: Університет сприяє збереженню, публікації та використанню наукових даних відповідно до принципів FAIR, забезпечуючи їх доступність і придатність для повторного використання.
- ❑ **CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics)**: Університет гарантує етичне використання даних, поважаючи права дослідників, учасників досліджень та залучених сторін, і забезпечуючи їхню участь у процесах управління науковими даними.

4. Етичність та доброчесність

- ❑ Університет зобов'язується дотримуватися високих стандартів етики, конфіденційності та наукової доброчесності. Особливу увагу приділяють правам людини, збереженню конфіденційності чутливих даних та захисту персональної інформації.
- ❑ Наукова діяльність має базуватися на чесності, прозорості та повазі до етичних норм.

5. Відмова від публікацій у сумнівних журналах

- ❑ Університет запроваджує політику, спрямовану на запобігання публікаціям у хижацьких або сумнівних журналах, які порушують принципи відкритої науки та наукової доброчесності.
- ❑ Результати досліджень мають публікуватися в журналах, які дотримуються міжнародних стандартів якості, прозорості та відкритості.

6. Підтримка відкритих цитувань та наукометричних ресурсів

- ❶ Підтримка ініціативи відкритих цитувань (**Initiative for Open Citations, I4OC**) для забезпечення вільного доступу до даних цитувань як важливого компонента відкритої науки.
- ❶ **Визнання важливості відкритих наукометричних ресурсів**, таких як OpenAlex, для підвищення прозорості оцінки наукової діяльності та забезпечення доступу до даних, які сприяють ефективному моніторингу наукових результатів.

7. Впровадження принципів відповідальної оцінки дослідників

- ❶ Університет впроваджує принципи, викладені у **Гонконзьких принципах оцінювання дослідників (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers)**, які наголошують на відповідальних практиках оцінювання, що охоплюють усі етапи дослідницької діяльності: від розробки ідеї до поширення результатів. Особлива увага приділяється прозорості звітування про дослідження незалежно від їх результатів та підтримці відкритих практик (методи, дані, матеріали).
- ❶ Університет підтримує підходи **Коаліції з удосконалення оцінювання дослідницької діяльності (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA)**, які спрямовані на запровадження якісних методів оцінювання, що визнають внесок дослідників у відкриту науку та інші аспекти їхньої діяльності.
- ❶ Впровадження **Сан-Франциської декларації оцінювання досліджень (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA)** як частини політики університету, яка наголошує на важливості оцінювання дослідників за якісними показниками, а не лише за кількісними метриками, такими як імпакт-фактор.
- ❶ Оцінювання наукової діяльності включатиме визнання широкого спектра досягнень, таких як реплікація, синтез, метадослідження, а також внесок у розвиток наукової екосистеми: рецензування, наставництво, популяризація науки та обмін знаннями.

Ці принципи формують фундамент для реалізації стратегії відкритої науки в університеті, створюючи умови для довіри, відповідальності та високої якості наукової діяльності.

Стратегічні цілі

Для досягнення місії та реалізації візії відкритої науки Бердянський державний педагогічний університет визначає наступні стратегічні цілі:

1. Розширення відкритого доступу до результатів досліджень

- ❶ **Публікація наукових робіт** через інституційний репозитарій університету та тематичні репозитарії для забезпечення довготривалого збереження і доступу до наукових результатів.
- ❶ **Взаємодія з міжнародними платформами відкритого доступу**, зокрема такими як arXiv, Zenodo, SocArXiv, для глобальної презентації результатів досліджень університету.
- ❶ **Інтеграція з ініціативами Європейської хмари відкритої науки (European Open Science Cloud, EOSC)** для забезпечення доступу до міжнародної інфраструктури зберігання, обробки та поширення даних.

- ❖ **Підтримка відкритих ліцензій** (Creative Commons) для публікацій і даних з метою підвищення їхньої доступності та повторного використання.

2. Впровадження принципів управління дослідницькими даними (Research Data Management, RDM)

- ❖ **Планування управління даними** (Data Management Plans, DMP) на початкових етапах досліджень для забезпечення структурованого підходу до збору, збереження і поширення даних.
- ❖ **Забезпечення доступу до даних** через сертифіковані репозитарії, які відповідають міжнародним стандартам, таким як CoreTrustSeal.
- ❖ **Навчання дослідників** принципам FAIR і CARE для ефективного управління дослідницькими даними.

3. Розвиток інфраструктури для відкритої науки

- ❖ **Створення і підтримка репозитаріїв** для наукових публікацій, даних, освітніх матеріалів та інших наукових продуктів.
- ❖ **Використання відкритого програмного забезпечення** для збереження, обробки та поширення даних, забезпечуючи стійкість і масштабованість системи.
- ❖ **Впровадження постійних цифрових ідентифікаторів** (DOI для публікацій і даних, ORCID для дослідників, ROR для установ), що сприяє кращій видимості й ідентифікації наукових результатів.

4. Інтеграція відкритої науки в освітній процес

- ❖ **Розробка навчальних модулів** для студентів і дослідників, які охоплюють принципи відкритої науки, управління даними та академічне письмо.
- ❖ **Інтеграція відкритої науки в курси академічного письма** для розвитку компетенцій із написання та публікації наукових робіт відповідно до принципів відкритого доступу.
- ❖ **Підготовка навчальних матеріалів і посібників**, які демонструють практичне використання відкритих даних і ресурсів у навчальному процесі.

Для реалізації стратегічних цілей та забезпечення сталого розвитку відкритої науки університет визначає наступні ключові завдання:

1. Підтримка публікаційної активності у журналах відкритого доступу

- ❖ **Забезпечення інформаційної та технічної підтримки дослідників** для публікації у високоякісних журналах відкритого доступу, які дотримуються міжнародних стандартів.
- ❖ **Розробка заохочувальних механізмів**, таких як гранти на покриття витрат на публікації (article processing charge, APC) у журналах відкритого доступу.

2. Розвиток партнерств із міжнародними організаціями

- ❑ Встановлення партнерських відносин із провідними організаціями, які підтримують відкриту науку та участь у міжнародних ініціативах.
- ❑ Активне залучення до програм Horizon Europe, COST та інших міжнародних грантових платформ.

3. Проведення регулярних тренінгів та семінарів

- ❑ Організація навчальних заходів для науково-педагогічних працівників, студентів і дослідників з питань управління даними (Research Data Management, RDM), відкритого доступу, ліцензування та академічної доброчесності.
- ❑ Створення навчальних матеріалів із відкритої науки в онлайн-форматі, доступних для широкої університетської спільноти.

4. Запуск проєктів громадянської науки

- ❑ Ініціювання проєктів, що залучають громадськість до збору, аналізу та інтерпретації наукових даних, сприяючи популяризації науки.
- ❑ Створення платформ для взаємодії між науковцями, студентами та громадськістю з метою вирішення регіональних і глобальних викликів.

5. Забезпечення інтеграції відкритих наукометричних ресурсів і даних цитувань

- ❑ Інтеграція даних з платформ, таких як OpenAlex та I4OC, у систему моніторингу наукової діяльності університету.
- ❑ Використання відкритих наукометричних ресурсів для оцінювання впливу дослідницької діяльності та популяризації результатів університетських досліджень.

6. Впровадження принципів відповідальної оцінки дослідників

- ❑ Інтеграція **Гонконзьких принципів оцінювання дослідників** у систему оцінювання наукової діяльності університету.
- ❑ Розробка рекомендацій для визнання широкого спектра досягнень дослідників, включаючи внесок у відкриту науку, наставництво, рецензування та популяризацію науки.

Ці завдання формують практичний інструментарій для впровадження принципів відкритої науки, забезпечуючи інтеграцію університету у світову наукову спільноту.

Механізми впровадження

Для реалізації Концепції розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті визначено такі ключові механізми:

1. Організаційна структура

- ❶ **Створення робочої групи з відкритої науки** для координації впровадження принципів відкритої науки, моніторингу досягнень і розробки рекомендацій.
- ❷ **Визначення відповідальних осіб** з-поміж представників факультетів, які забезпечуватимуть реалізацію ініціатив відкритої науки на локальному рівні.

2. Фінансове забезпечення

- ❶ **Інтеграція принципів відкритої науки у грантові заявки** для залучення додаткового фінансування та підтримки дослідницьких проєктів, які відповідають принципам прозорості та відкритості.
- ❷ **Використання національних і міжнародних фондів** для фінансування ініціатив відкритої науки, зокрема розвитку інфраструктури, підвищення кваліфікації персоналу та популяризації науки.

3. Цифрові інструменти

- ❶ **Впровадження систем для управління публікаціями та даними**, таких як інституційні репозитарії, платформи управління дослідницькими даними та цифрові ідентифікатори (DOI, ORCID, ROR).
- ❷ **Підтримка відкритих платформ і програмного забезпечення**, які забезпечують доступ до наукових результатів, даних та освітніх ресурсів, відповідаючи принципам FAIR і CARE.
- ❸ **Розробка механізмів інтеграції** репозитарію університету з платформами EOSC.

Оцінка ефективності

Для моніторингу та оцінки успішності впровадження відкритої науки в університеті розробляється система показників, яка дозволить регулярно аналізувати досягнення та визначати напрями для вдосконалення. Основні аспекти оцінки включають:

1. Розробка показників оцінки впровадження відкритої науки

- ❶ **Кількість публікацій у відкритому доступі**, зокрема статей у відкритих журналах, архівованих у репозитаріях та опублікованих із використанням відкритих ліцензій.
- ❷ **Число розроблених відкритих навчальних ресурсів**, таких як електронні підручники, презентації, освітні модулі та відеолекції.
- ❸ **Показники використання репозитаріїв**, включаючи кількість завантажень, переглядів та посилань на ресурси університету.
- ❹ **Використання цифрових ідентифікаторів** (DOI для публікацій і даних, ORCID для дослідників, ROR для установ) як показник прозорості та глобальної інтеграції.

2. Регулярна звітність про досягнення

- ❶ **Підготовка щорічного звіту** про впровадження відкритої науки, включаючи кількісні та якісні показники прогресу.
- ❷ **Обговорення результатів на університетських заходах** для залучення академічної спільноти до процесу вдосконалення ініціатив відкритої науки.
- ❸ **Публікація звіту на офіційному сайті університету** для забезпечення прозорості та відкритості.

Ця система оцінки сприятиме ефективному управлінню процесом впровадження відкритої науки та дозволить університету зміцнювати свої позиції в міжнародному академічному просторі.

9

Прикінцеві положення

Відкрита наука є ключовим інструментом для забезпечення прозорості, доступності та інновацій у науковій діяльності. Її впровадження сприяє підвищенню якості досліджень, розширенню їхнього впливу на суспільство та інтеграції університету в глобальний науковий простір.

Бердянський державний педагогічний університет підтверджує свою відданість принципам відкритої науки як важливому чиннику наукового й суспільного прогресу. Університет зобов'язується:

- ❶ Сприяти впровадженню принципів відкритої науки на всіх рівнях своєї діяльності – від освітніх програм до дослідницької роботи.
- ❷ Забезпечувати розвиток інфраструктури, підтримку дослідників та підвищення обізнаності про відкриту науку серед університетської спільноти.
- ❸ Дотримуватись етичних та правових норм, спрямованих на збереження конфіденційності, захист інтелектуальної власності та повагу до учасників дослідницьких процесів.

Ця концепція є стратегічним документом, що визначає напрямки розвитку університету як сучасного освітньо-наукового центру, який відповідає викликам часу і сприяє формуванню суспільства знань.

W

Глосарій термінів

Barcelona Declaration on Open Research Information – міжнародна декларація, яка спрямована на підтримку прозорості, доступності та інтероперабельності дослідницької інформації через використання відкритих стандартів, інструментів і платформ для зберігання, обміну та аналізу наукових даних і метаданих.

CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) – етичні принципи управління даними, розроблені для захисту інтересів корінних народів, але застосовні й до всіх учасників наукового процесу. CARE-принципи спрямовані на створення справедливого і відповідального підходу до управління даними, забезпечуючи як відкритість, так і захист прав усіх учасників наукового процесу.

Data Management Plan (DMP) – документ, який описує, як дані досліджень будуть збиратися, організовуватися, зберігатися, захищатися та поширюватися протягом і після завершення дослідницького проєкту, відповідно до принципів FAIR і CARE.

DOI (Digital Object Identifier) – унікальний цифровий ідентифікатор, який використовується для постійної ідентифікації та зручного доступу до електронних наукових об'єктів, таких як статті, книги, дані чи інші ресурси, незалежно від їхнього місцеперебування в мережі.

European Open Science Cloud (EOSC) – європейська ініціатива зі створення хмарної інфраструктури для зберігання, управління, аналізу та доступу до дослідницьких даних, яка сприяє співпраці між науковими установами, дослідниками та іншими зацікавленими сторонами в межах Європейського дослідницького простору.

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – принципи управління даними, які забезпечують їх знаходження (Findable), доступність (Accessible), сумісність із різними системами (Interoperable) і повторне використання (Reusable), спрямовані на підвищення ефективності дослідницької діяльності та відкритості науки.

Hong Kong Principles for Assessing Researchers – рекомендації, спрямовані на запровадження відповідальних практик оцінювання дослідницької діяльності, які враховують прозорість, відповідальність, відкритість, реплікацію, інновації та внесок у розвиток наукової спільноти, включаючи наставництво, рецензування та обмін знаннями.

Initiative for Open Citations (I4OC) – міжнародна ініціатива, спрямована на забезпечення вільного доступу до даних цитувань наукових публікацій, щоб сприяти прозорості, доступності та вдосконаленню системи оцінювання наукової діяльності.

OpenAlex – відкрита база даних, яка містить інформацію про наукові публікації, авторів, інституції, журнали та дослідницькі теми, надаючи доступ до бібліометричних даних для підтримки відкритої науки та оцінювання наукової діяльності (<https://openalex.org/>).

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – унікальний постійний ідентифікатор для дослідників і авторів, який забезпечує точну ідентифікацію науковців у публікаційних системах, базах даних та репозитаріях, сприяючи збереженню цілісності їхніх наукових записів.

Research Data Management (RDM) – процес управління дослідницькими даними протягом усього життєвого циклу дослідження, включаючи планування, збір, аналіз, зберігання, архівування та поширення відповідно до принципів FAIR і CARE.

Research Organization Registry (ROR) ID – унікальний ідентифікатор для наукових організацій, створений для стандартного позначення установ у дослідницьких системах і базах даних, що забезпечує їхню точну ідентифікацію та інтеграцію в глобальний науковий простір.

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) – міжнародна декларація, яка закликає до вдосконалення практик оцінювання наукової діяльності шляхом відмови від панівного використання кількісних показників, таких як імпаکت-фактор чи кількість цитувань, і акценту на якісних аспектах дослідницького внеску, включаючи прозорість, інноваційність і соціальний вплив.

Відкриті дані (Open Data) – дані, які вільно доступні для використання, поширення та модифікації без обмежень, за умови дотримання відповідних правових, етичних і технічних стандартів, що сприяє прозорості, повторюваності та інноваціям у дослідженнях.

Відкритий доступ (Open Access) – безплатний і необмежений онлайн-доступ до результатів наукових досліджень, зокрема статей, книг, даних і освітніх ресурсів, який забезпечує право на їх перегляд, завантаження, копіювання та використання з дотриманням авторських прав.

Відкрита наука (Open Science) – підхід до організації наукових досліджень, що забезпечує доступність, прозорість і повторне використання результатів досліджень, включаючи публікації, дані, методи та освітні ресурси, для всіх зацікавлених сторін.

Відкрита освіта (Open Education) – підхід до організації освітнього процесу, який забезпечує доступність знань і навчальних ресурсів для всіх, незалежно від місця, часу чи соціального статусу, через використання відкритих технологій, інструментів та методів навчання.

Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources, OER) – навчальні, методичні та інформаційні матеріали, що доступні безплатно для використання, модифікації та розповсюдження, зазвичай із застосуванням відкритих ліцензій, таких як Creative Commons.

Громадянська наука (Citizen Science) – форма наукової діяльності, яка залучає громадян до участі в дослідженнях через збір даних, спостереження, аналіз чи інтерпретацію результатів, сприяючи розширенню взаємодії між науковою спільнотою та суспільством.

Журнали відкритого доступу (Open Access Journals) – наукові видання, які забезпечують безплатний онлайн-доступ до опублікованих статей, дотримуючись принципів відкритого доступу, прозорості редакційного процесу та ліцензій, що дозволяють вільне використання та поширення матеріалів.

Інституційний репозитарій (Institutional Repository) – цифрове сховище, створене навчальними або науковими установами для збереження, поширення та забезпечення доступу до результатів дослідницької, освітньої та творчої діяльності співробітників і студентів установи.

Ліцензії Creative Commons (CC Licenses) – набір відкритих ліцензій, які дозволяють авторам визначати умови використання їхніх творів, сприяючи їх вільному розповсюдженню, використанню, модифікації та повторному використанню з дотриманням авторських прав.

Метадослідження (Meta-research) – аналіз методів, практик і результатів наукових досліджень з метою оцінки їхньої якості, прозорості, відтворюваності та впливу, спрямований на вдосконалення процесів створення та поширення наукового знання.

Наукометрія (Scientometrics) – галузь науки, яка вивчає кількісні аспекти створення, поширення та використання наукового знання через аналіз публікаційної активності, цитувань та інших метрик для оцінювання ефективності наукової діяльності.

Реплікація (Replication) – повторення наукового дослідження з метою перевірки його вірогідності та відтворюваності, використовуючи аналогічні методи, дані або експериментальний дизайн, що є важливим елементом забезпечення якості науки.

Тематичні репозитарії – спеціалізовані цифрові сховища, що зберігають і надають доступ до результатів досліджень, даних і матеріалів у межах конкретної наукової галузі або тематики, сприяючи їх поширенню та використанню відповідно до стандартів відкритої науки.

Хижацькі журнали (Predatory Journals) – видання, що імітують наукові журнали, але не дотримуються стандартів академічної доброчесності, таких як рецензування та прозора редакційна політика, зосереджуючись на отриманні плати за публікацію без забезпечення якості та впливу досліджень.